

Wirkungsbericht Prototyp II am Standort Universität Bremen

Einleitung

Ziel des vorliegenden Wirkungsberichts ist es, Beobachtungen über das eigene Wirken systematisch aus der thematisch spezifischen Perspektive der Universität Bremen anzubieten. Als Informationsquelle dieser Betrachtung wird die Erfahrungswelt der Studierenden fokussiert. Um diese Erfahrungswelt im Zusammenhang mit dem Wirkungsort der digitalen Lehr-Lern-Situation SCoRe darbieten zu können, werden zwei wesentliche Zugänge herangezogen. Zum einen die standortübergreifende Evaluation und zum anderen die Assessments der Studierenden selbst. Diese jeweils empirische Referenz aus der Erfahrungswelt der Studierenden wird gleichsam als Verweis auf weiterführende Literaturhinweise verstanden und entsprechend aufbereitet. Wo kann beobachtete Wirkung anknüpfen und weitergedacht werden? Mit diesen Anliegen entwirft sich der folgende Wirkungsbericht über die Erfahrungswelt der Studierenden in ihrem Lernzusammenhang.

Perspektive Universität Bremen

Die erste empirische Referenz der Beobachtung der erzeugten Wirkung stellt die Evaluation dar. Die Abstimmungsprozesse der standortübergreifenden Evaluation erfolgten innerhalb der Planungsphase im Wintersemester 2020/2021. Unter Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Ansprüche wurde die Umfrage zur Evaluation der SCoRe-Veranstaltung im Frühling 2021 zur freiwilligen Teilnahme wiederholt verschickt. Die standortübergreifende Evaluation setzt sich aus verschiedenen Zielaspekten der einzelnen Standorte zusammen. Die Universität Bremen fokussiert sich auf spezifische Facetten der Lernerfahrung von Studierenden im SCoRe-Projekt. Entsprechend des Forschungsprofils stehen Fragen der nachhaltigkeitsbezogenen Lernerfahrung und des Lernerlebens der Studierenden insgesamt im Vordergrund. Das Assessment, als zweite empirische Referenz, beinhaltet die erbrachten Leistungen der Studierenden selbst. Auch diese werden aus der spezifischen Perspektive der Universität Bremen betrachtet. Im Folgenden sind diese beiden Referenzen für die Perspektive der Universität aufbereitet und

weiterführende Verknüpfungsmöglichkeiten angeboten. Der vorliegende Wirkungsbericht beginnt dabei mit der Darstellung und Einordnung nachhaltigkeitsspezifischer Beschreibungen aus den empirischen Referenzen. Anschließend wird die Lernerfahrung insgesamt abgetragen. Zunächst wird dabei die Attraktivität der vor Beginn der Arbeit in der Lehrveranstaltung seitens der Studierenden antizipierten Lernmöglichkeit SCoRe betrachtet: Von welchen Attraktivitätsfaktoren berichten Studierende, hier zu lernen und nicht woanders?

Nachdem weiterführende Verknüpfungen mit relevanten Literaturbezügen angeboten werden, wird schließlich die Lernerfahrung der Studierenden insgesamt betrachtet. Diese wird sortiert nach „gelungenen“ Lernerfahrungen der Studierenden – davon mehr – und nach schwierigen Lernerfahrungen – davon weniger. Die so verdichteten empirischen Referenzen werden außerdem themenspezifisch in die Bereiche Kommunikation, Unsicherheit oder Technik gebündelt, stellvertretend als bedeutsame Themenkomplexe des Studierendenerlebens. Abschließend werden weiterführende Literaturverweise angeboten, wie die einzelnen empirischen Referenzen weitergedacht werden könnten.

Nachhaltigkeitsspezifische Beobachtung

In diesem Abschnitt werden die nachhaltigkeitspezifischen Erlebnisse der Studierenden aus den herangezogenen Referenzen (Evaluation und Assessment) systematisiert und verdichtet.

Evaluation. Das Frageformat, welches nach Nachhaltigkeit in der Lernerfahrung der Studierenden fragt, ist nach einer quantitativen 7-stufigen Skala erstellt worden. Bei der Datengrundlage dieser Frageneinheit handelt es sich insofern um eine anfallende Stichprobe, als dass ein systematischer Unterschied zwischen den teilnehmenden und den nicht-teilnehmenden Studierenden nicht ausgeschlossen werden kann (Sarstedt & Mooi, 2014, S. 41). Des Weiteren umfasst die vorliegende Stichprobe für diese Frageneinheit insgesamt acht Fälle. Es ist davon auszugehen, dass mit acht Fällen pro Item keine hinreichende Stichprobengröße erreicht werden konnte, um Aussagen über Wahrscheinlichkeiten zu ermöglichen (Sarstedt & Mooi, 2014, S.42). Auch das reine Abtragen von Häufigkeiten erscheint als wenig hilfreich, da keine Tendenzen in der vorliegenden Skalierung zu erkennen sind. Eine qualitative

Erfassung mit Formaten wie offenen Antwortfeldern oder ähnlichem entfällt und kann daher nicht angeboten werden. Somit sind bezüglich des spezifischen Erkenntnisinteresses der nachhaltigkeitsbezogenen Lernerfahrung der Studierenden keine Ergebnisse aus der Evaluation zu gewinnen.

Assessment. Einen anderen Weg zur empirischen Referenz über die nachhaltigkeitsbezogene Lernerfahrung der Studierenden beschreitet die Verdichtung der Assessments. Hierbei rückt der erzeugte Output des Lernprozesses selbst in den Fokus. Insgesamt 31 Studierende haben zu ihrer Forschungsmotivation und ihrem geleisteten Forschungsbeitrag ein Fazit in Form eines Assessments erarbeitet. Dieses lässt sich systematisch in die theoretische Modellierung von Schneidewind und Singer-Brodowski (2015) und de Haan (2008) einordnen, die jeweils Bezugsrahmen für Bildung für nachhaltige Entwicklung anbieten.

Schneidewind und Singer-Brodowski (2015) konzeptualisieren Wissensarten, die jeweils spezifische Qualitäten in den Bildungsprozess im Kontext nachhaltiger Entwicklung einbringen. Hintergrund ist die Annahme, dass die Erforschung komplexer Entwicklungsprozesse an schon bestehende soziale Gefüge anschließen können muss, die sich eben aus diesen entwickeln und somit genau hier wirksam werden müssen (S. 17-19). Die hieran angelehnten Wissensarten versuchen hilfreiche Ansätze für eine Bildung für nachhaltige Entwicklung darzustellen. Den Autor*innen (2015) folgend, scheinen besonders Systemwissen, Zielwissen und Transformationswissen hilfreich für die Gestaltung von solchen Lernprozess zu sein (S. 15).

„Durch die Analyse der verschiedenen Wissensformen wird in Forschungsprozessen nicht zuletzt auf die Pluralität und Ambiguität sowie die prinzipiell beschränkte Zugänglichkeit zu den Interessen derjenigen Akteure eingegangen, die an einem konkreten Veränderungsprozess beteiligt sind. Eine Untersuchung aller Wissensformen stellt eine Möglichkeit dar, eine umfassende und differenzierte Betrachtung eines sozialen Systems vorzunehmen. Durch ein solches Vorgehen steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Erforschung von Nachhaltigkeitsinnovationen und deren konkrete Ergebnisse bei den zukünftigen Anwendern auf größere Akzeptanz stoßen.“ (Schneidewind & Singer-Brodowski, 2015, S. 15)

Entsprechend dieser Konzeptualisierung werden die Assessments dahingehend betrachtet, ob diese Wissensarten in den Lernerfahrungen der Studierenden auf der SCoRe-Plattform stattfinden und damit hilfreiche Qualitäten für Bildung für nachhaltige Entwicklung im Wirkungsbereich dieser Lernumgebung zu verorten sind.

„Wichtig ist mir bei der Tätigkeit gewesen, auf die richtigen Realdaten zurückzugreifen.“ (St-05-Texte)

Wie das exemplarische Zitat stellvertretend veranschaulicht, zeigte sich die Lernumgebung eines Reallabors (angelehnt an Schneidewind & Singer-Brodowski, 2015) auch in den Assessments der Studierenden. Aus der Erfahrungswelt der Studierenden scheinen besonders die Wissensarten Systemwissen und Zielwissen Teil ihrer Lernerfahrung zu sein. Systemwissen beschreibt die Analyse von „nichtnachhaltigen Systemen“ (Schneidewind & Singer-Brodowski, 2015, S. 15). So wurden beispielsweise Verkehrsflüsse unter Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit beobachtet, die Teil der alltäglichen Erfahrungswelt der Studierenden waren: „dass heißt durch Analyse meiner Kreuzung eine Grundlage schaffen, um später Kreuzungen zu vergleichen und so Problemcluster zu bilden, die bei einigen Kreuzungen auftreten“ (St_06_Texte). Wie das ausgewählte Zitat schon andeutet, bieten die Studierenden auch Outputs ihrer Lernerfahrung an, die sich als Zielwissen einordnen ließen. Zielwissen meint die Produktion von Wissensbeständen, die sich auf Soll-Vorstellungen beziehen. Wie könnte etwas anders gelöst werden? (Schneidewind & Singer-Brodowski, 2015, S. 15).

„Idealerweise führt das Projekt zu belastbaren Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur im Sinne eines flüssigeren Verkehrs und einer erhöhten Sicherheit für alle beteiligten Akteure im Straßenverkehr.“ (ST_05_Text)

„Für einen nachhaltigen urbanen Raum steht für mich fest, dass diese Arten der Fortbewegung attraktiver als der private PKW sein müssen. Von großer Bedeutung ist die bauliche Struktur.“ (St_10_texte)

„Jedoch ist mir auch bewusst geworden, wie schwierig die verkehrsplanerischen Maßnahmen sein können. Oft gibt es keine ideale Lösung, sondern es muss ein guter Kompromiss eingegangen werden.“ (St_29_Texte)

Einsicht in kompromissvolle Aushandlungen, bauliche Strukturen, Attraktivitätsfragen und Betonung des Sicherheitsaspekts – die Studierenden produzieren perspektivreiche Bühnen, wie nachhaltige Verkehrsgestaltung aussehen könnte.

Die weitere Wissensart, die von Schneidewind & Singer-Brodowski (2015) als hilfreiche Komponente für Bildung für nachhaltige Entwicklung benannt wird, sich aber nicht in den Aussagen der Studierenden wiederfindet, ist das Transformationswissen.

Dieser Wissensbestand zielt auf das vorherrschende soziale und/oder personenbezogene Gefüge ab, in welchem sich ein Entwicklungs- oder Transformationsprozess ergeben soll. In den Assessments der Studierenden scheint sich kaum eine solche Lernerfahrung auszudrücken. Dieser Umstand könnte als Impuls für die Ausgestaltung weiterer Lerninhalte dienen. Es könnte beispielsweise darauf abgezielt werden, welche Werte, Interessen und/oder Ressourcen bestimmten Gruppen zugeordnet werden könnten und was die Entwicklung in eine nachhaltigere Gestaltungsform dafür bedeuten könnte.

Auch de Haan (2008) bietet einen konzeptionellen Rahmen an, der versucht, hilfreiche Eigenschaften für Bildung für nachhaltige Entwicklung zu begreifen. Die Grundannahme von de Haan (2008) ließe sich dabei vielleicht so verdichten:

“Damit die Gestaltung von (und nicht nur die Reaktion auf) Zukunft möglich wird, muss es sich bei den Inhalten des Lernens im Kontext von BNE um sinnhafte Aneignungsprozesse handeln, die zugleich *universell* und *lebensweltlich* zukunftsrelevante *Geltungsansprüche* repräsentieren.” (S.30)

Entsprechend dieser Annahme entwickelt de Haan (2008) verschiedene Gestaltungskompetenzen, die versuchen, genau das als Vermittlungswirkung zu erreichen, was die zitierte Annahme in Aussicht stellt. Übergeordnet beschreibt de Haan (2008) dazu drei Kompetenzkategorien. (1) „Interaktive Verwendung von Medien und Tools“, (2) “Interagieren in heterogenen Gruppen“ und (3) „Eigenständiges Handeln.“ (S. 32). Die empirische Referenz der Assessments wird auch hier herangezogen und dahingehend überprüft, welche Gestaltungskompetenzen die Studierenden in ihrem Wissenserwerb beschreiben und ob sich Einordnungen in den Katalog von de Haan (2008) ergeben.

Eine der ersten übergeordneten Gestaltungskompetenz zuordenbare Teilkompetenz bezieht sich auf das Entdecken und Integrieren von neuen Perspektiven. Diese Eigenschaft relevanter Gestaltungskompetenzen lässt sich vermehrt in der Selbstbeschreibung der Studierenden wiederfinden. Exemplarisch dazu:

„Ich habe die Fähigkeit erlernt, mich in einen fachfremden Bereich einzuarbeiten.“
(St_16_texte)

Auch die Teilkompetenz „Interdisziplinär Erkenntnisse gewinnen und handeln“ stellt eine weitere Gestaltungskompetenz für Bildung für nachhaltige Entwicklung nach de Haan (2008) dar (S. 33), die sich vermehrt in den Beschreibungen über den eigenen Wissenserwerb der Studierenden finden lässt.

„Außerdem könnten andere Forschende mit einem anderen Blick auf die Nachhaltigkeitsthematik schauen und eventuell andere Kritikpunkte oder Verbesserungsideen an dem Forschungsobjekt haben.“ (St_19_Texte)

„Unterschiede zwischen verschiedenen Fallaufzeichnungen der Studierenden, sodass eine gewisse Dynamik zu erkennen ist, die das gesamte Projekt noch interessanter machen.“ (St_22_Texte)

Andere für thematische Arbeit aktivieren zu können, wird als weiterer Aspekt einer relevanten Gestaltungskompetenz von de Haan (2008) gesehen (S. 33-34). Diese Qualität scheint besonders in der Erfahrungswelt der Studierenden beschrieben zu werden. Dies veranschaulicht exemplarisch folgendes Zitat:

„Die Fortführung des Projekts kann ich mir gut auch von bisher nicht beteiligten Studierenden vorstellen. Die Aufzeichnungen der Ergebnisse in Phase 3 sind sehr detailliert und regen an, das Projekt fortzuführen und zu beenden.“ (St_10-Texte)

Neben der integrativen Sortierung einer perspektivischen Vielfalt in den Lernprozess wird auch die Abgrenzung und selbstständige Tätigkeit als Gestaltungskompetenz von de Haan (2008) beschrieben (S. 32). Die Studierenden schildern in ihren Erzählungen über ihren Wissenserwerb vielfach von der Wichtigkeit, ihren eigenen Forschungsbeitrag zu entwickeln. Dazu scheint speziell die Lernerfahrung für die Studierenden bedeutsam, eigenständig einen Forschungsprozess als Lernformat

gestalten zu können. Dazu exemplarisch: „Hierzu gehören einerseits die systematische Erfassung der Forschungsdaten aber auch die zugehörige anschließende Vorgehensweise in der Auswertung dieser Daten.“ (St_25_Texte).

Ohne nun den gesamten Katalog von de Haan (2008) über Gestaltungskompetenzen mit empirischen Referenzen der Lernerfahrung zu verknüpfen, wurden hier deutliche und häufigere Beschreibungen ausgewählt. Es lässt sich somit vermuten, dass konzeptionell als hilfreich anzunehmende Gestaltungskompetenzen Teil der Lernerfahrungen der Studierenden im SCoRe-Projekt sind.

Verdichtung nachhaltigkeitspezifische Perspektive

Es wird der Versuch unternommen, Hinweise auf die nachhaltigkeitspezifisch erzeugte Wirkung auf die Lernerfahrung der Studierenden systematisch anzubieten. Die Evaluation und die Assessments werden dabei zu dieser Perspektive herangezogen. Hinsichtlich der Evaluation muss angemerkt werden, dass diese aus methodischen Gründen der geringen Fallzahl keine hilfreichen Hinweise liefern kann, welche das Wirken auf die Lernerfahrung der Studierenden erkennbar machen würden. Die Assessments wurden unter Zuhilfenahme von zwei Konzeptualisierungen über Bildungsprozesse von Bildung für nachhaltige Entwicklung ausgewertet. Dabei zeigt sich, dass Systemwissen und Zielwissen von den Studierenden in ihrem Lernerleben angegeben werden, Transformationswissen aber kaum von den Studierenden beschrieben wird. Außerdem wird deutlich, dass die Studierenden Gestaltungskompetenzen als Teil ihrer Lernerfahrung schildern, die als hilfreich für Bildung für nachhaltige Entwicklung bewertet werden.

Lernerleben der Studierenden insgesamt

Auch für dieses Erkenntnisinteresse über die eigene Wirkung ist die vorliegende Datengrundlage der standortübergreifenden Evaluation kaum heranziehbar. Das Frageformat ist hierzu allerdings in offenen Antwortfeldern entwickelt und so besteht die Hoffnung, hier einige qualitative Informationen mit Hinweischarakter anbieten zu können.

Zunächst wird dabei die Attraktivität der antizipierten Lernmöglichkeit SCoRe betrachtet. Anschließend wird die Lernerfahrung der Studierenden insgesamt

betrachtet, in den thematischen Bündeln von Kommunikation, Unsicherheit und Technik, zu den Erlebnisdimensionen gelungener und schwieriger Lernerfahrung.

Unter "gelingen" ist die Frage nach den Leistungen, die als hilfreich von den Studierenden bewertet werden, zu verstehen. Welche Unterstützungsangebote tragen was zu einer gelingenden Gestaltung der Forschungsprozesse bei? Nach der Frage zu den Leistungen, die auf Gelingendes verweisen, schießt sich die Frage nach dem an, was als weniger hilfreich bewertet worden ist. Was klappt im Erleben der Studierenden nicht so gut? Was sind explizite Hinweise, um Optimierungen einleiten zu können? Wo stottert das Lernerleben im digitalen Raum eines solchen Vermittlungsansatzes? Was für Schwierigkeiten zeigen sich? Dabei soll eher ein generelles oder allgemeineres Verständnis herausgearbeitet werden. Anschließend werden weiterführende Literaturkontexte angeboten, die herangezogen werden können, um die Wirkungen der digitalen Lehr-Lern-Situation weiterzudenken.

Attraktivität der Lernmöglichkeit – Warum SCoRe?

Die offenen Antworten der Studierenden in der Evaluation und die Beschreibungen aus den Assessments deuten darauf hin, dass die SCoRe-Veranstaltungen besonders bezüglich der (1) Flexibilität der Umfangsgestaltung, (2) der Nähe zum Digitalen und (3) der Möglichkeit, Fach- und Kompetenzen übergreifend zu forschen als attraktiv wahrgenommen wird (S1DDSize3).

Diese verdichteten Merkmale, die von den Studierenden als attraktiv bewertet werden, lassen sich zu einem flexibilisierten und digitalen Lernraum abstrahieren, dessen Attraktivität sich mit Beschreibungen aus der Literatur verknüpfen lässt. Auch Chen (2003) betont bei der Attraktivität eines solchen Lernraums die Ort und Zeit flexible Kompetenzentwicklung (S. 29). Gleichmaßen deuten die Ergebnisse von Kergel und Heidkamp (2018) darauf hin, dass Studierende einen explorativen und positiven Selbstbezug in solchen Lernformaten erleben können (S. 94), was sich mit den vorliegenden Befunden - gemeinsames Forschen als Attraktivitätsfaktor – deckt. Auch Prasanna Kumar Muduli, Asjola, Chaudhary und Shashikumara (2019) fassen die Vorteile, die durch eine Flexibilisierung und Digitalisierung des Lernraums Hochschule erlangt werden können, mit den folgenden Merkmalen zusammen: (1) Aufwandsersparnis, (2) Individualisierung bzw. Anpassbarkeit an die Lernbedürfnisse

und (3) mögliche Steigerung der Lernmotivation durch die Nutzung pädagogischer Gestaltungsgrößen (Prasanna Kumar et al., 2019, S. 61). Ebenso wie die Befunde von Buß (2019) sind die Flexibilisierung und die Individualisierungsmöglichkeiten Merkmale, die von Studierenden als attraktiv wahrgenommen werden. Müller et al. (2018, S. 97) und Ehlers (2018, S. 90) verweisen auf ähnliche anzunehmende Qualitäten, die ein flexibilisiertes und digitalisiertes Lernformat Hochschule anbieten könnte. Diese beispielhafte Verortung der vorliegenden Evaluationsbefunde in das Forschungsfeld ließe sich noch weiterführen. Zentral ist aber wohl Folgendes: Attraktiv ist genau das, wovon man sich verspricht, es produziere hilfreiche Lernqualitäten für die Anspruchslage der Studierenden. Hier sind die Befunde der empirischen Referenzen von bestätigender Qualität. Entsprechend ließe sich die Konsequenz ziehen: Die anzunehmende Attraktivität des Lernformats ist das, was in den Lernerfahrungen der Studierenden als attraktiv erlebt wird.

Lernerfahrung insgesamt – davon mehr

Nachdem nun angeboten wurde, was die Attraktivität des Lernformats SCoRe auszumachen scheint, soll es nun um das gehen, was sich als gelungen in der Lernerfahrung der Studierenden zeigt. Dazu werden in diesem Abschnitt die Evaluationsbefunde um das verdichtet, was zu einer gelungenen Lernerfahrung beiträgt.

Das SCoRe-Projekt hat eine flexibilisierte und digitalisierte Lernplattform ins Leben gerufen, die eben diese Attraktivitätsfaktoren prototypisch erproben möchte. Nun soll es darum gehen, was sich als gelungen in der Lernerfahrung der Studierenden zeigt. Was hat ein Beitrag zur Unterstützung leisten können? (S1ATSU1) Was brauchen Studierende für Angebote, damit sich die Lehr-Lern-Situation in einer solchen Umgebung konstruktiv gestalten lässt? Mit diesem Fokus lässt sich die empirische Referenz der folgenden Unterstützungsangebote aus den offenen Antwortfeldern der Studierenden aufbereiten.

Unterstützungsangebot Glossar. Bei der Gestaltung des selbstständigen Forschungsprozesses wurde das Unterstützungsangebot eines Glossars überwiegend (85,71%, N=7) als hilfreich von den Studierenden bewertet. „Ein gemeinsames Repertoire an Vokabeln ist die Voraussetzung dafür, dass man eine

gemeinsame Sprache spricht und gut im Team zusammenarbeiten kann.“
(S1ATUHHSU2a)

Unterstützungsangebot Instruktionvideos. Das Unterstützungsangebot der Instruktionvideos wurde ausschließlich (100%, N=8) als hilfreich für die Gestaltung des Forschungsprozesses bewertet. Aus dem Erleben der Studierenden erscheinen die Instruktionvideos besonders hinsichtlich der Integration einer persönlichen Note in den Vermittlungskontext als hilfreich. Außerdem wird eine Übersicht gebende Wirkung dieses Unterstützungsangebotes erfahren, die scheinbar einen gelingenden Einstieg in den Forschungsprozess ermöglicht. „(...) weil dadurch die persönliche Komponente auch eine Rolle gespielt hatte und man ein bisschen Orientierung bekam.“ (S1ATMHHSU2c). Umfangreichere Instruktionvideos, die mehrere Themenbereiche abdecken, wurden außerdem gewünscht.

Unterstützungsangebot How-To-Videos (S1ATMHHSU2d). Auch dieses Unterstützungsangebot erscheint sich in der Bewertung der Studierenden als hilfreich zu erweisen. Alle eingeschlossenen acht Studierenden geben eine positive Bewertung für dieses Unterstützungsangebot (100%, N=8). Die Studierenden geben zu diesem Unterstützungsangebot an, dass sie in die Eigenheiten der Lernplattform eingeführt werden und leichter zu erkennen war, wie sich die Aufgabenstellung strukturiert.

Wenn die vorliegenden Evaluationsdaten herangezogen werden möchten, dann sind besonders diese genannten Unterstützungsangebote zu empfehlen. Weitere Angebote wie Erste-Schritte, Support-Mailadresse oder Workshops zum Forschungsmindset, wurden im Rahmen der Evaluation seltener explizit als hilfreich erwähnt, womöglich auch, weil diese Angebote schlicht weniger in Anspruch genommen wurden. Ausgehend von dieser empirischen Referenz ist der Hinweis abzuleiten, dass besonders die hier hervorgehobenen Unterstützungsangebote als gelungen für die Lernerfahrung der Studierenden gedacht werden können.

Lernerfahrung insgesamt – davon weniger

Anhang der Unterstützungsangebote wurden mehrere Angebote aus dem Studierendenerleben abgetragen, was zu einer gelingenden Gestaltung dieses digitalen Lernraums SCoRe beitragen konnte. In diesem Abschnitt ist die gegenüberliegende Seite der empirischen Referenz verdichtet. Was hat die

Lernqualität reduziert? Was wurde als hinderlich oder schwierig für den Lernprozess erlebt? Es wurde versucht, diese Schwierigkeiten zu allgemeineren Faktoren zu verdichten.

Unsicherheiten. Es scheint grundsätzlich eher als eine Herausforderung empfunden zu werden, wenn Instrumente der Unsicherheitsabsorption wegfallen, wie die folgenden Zitate veranschaulichen: „Aufgabenstellung manchmal nicht ganz eindeutig bzw. großer Interpretationsspielraum.“ Oder: “Manchmal unklar wie man am besten vorgehen soll, es ist schon etwas anderes wenn man die ganze Zeit am PC sitzt und sich Sachen selbst erarbeiten soll.” (S1ATUHHSU3)

Kommunikation. Auch scheinen die Kommunikationsprozesse, um sich im digitalen Raum abzustimmen, als Schwierigkeit erlebt zu werden. Die folgenden Zitate aus den offenen Antwortfeldern beschreiben dieses verdichtete Muster näher. “Durch das Schwarze Brett wurde die Kommunikation minimal verbessert. Jedoch ist es extrem schwer mit einzelnen Studierenden zu kommunizieren und auch mit dem Schwarzen Brett erreichte man nur eine Handvoll Studierende” (S1EFCAUPersProz). Oder: “kaum Koordination zwischen den Studierenden, man erfährt nicht, wann bei den Beispielen neue Infos hochgeladen werden, um aktiv mitzuarbeiten” (S1EFCAUPersProz). Oder: “unterstützende Tätigkeiten sind durch mangelnde Kommunikation kaum möglich” oder “kaum Koordination zwischen den Studierenden, man erfährt nicht, wann bei den Beispielen neue Infos hochgeladen werden, um aktiv mitzuarbeiten” (S1EFCAUPersProz). Oder: “Ich versuchte den anderen dort zu helfen wo sie noch nichts oder wenig geschrieben haben. Ich kann jedoch nur hoffen, dass diese das nicht als Eingriff in ihr Projekt wahrgenommen haben. Durch die fehlende Kommunikation war das schwierig festzumachen.” (S1EFCAUPersVer).

Technik. Die Studierenden beschreiben mehrfach Bedauern, den Umgang mit Software oder den Einsatz einer Kamera erlernen zu müssen. Eigenständige Einarbeitung in niederschwellige Software und der Umgang mit niederschwellig zu nutzenden technischen Geräten wird hier als zumutbar bewertet. Das Lernformat SCoRe darf Herausforderungen beinhalten. Für klassische Kurse hat es sich längst etabliert, mit niederschwelliger Software umzugehen. Entsprechende Hilfestellungen sind vielfach und leicht verfügbar. Der Übergang von zumutbarer Herausforderung

und ernst zu nehmender Schwierigkeit im Bezug auf Technik veranschaulicht das Folgende Zitat treffend:

„Eine Herausforderung war es, mich mit der Plattform auseinanderzusetzen, da ich zuvor noch nie mit dieser gearbeitet habe. Doch nach ein paar Arbeitsstunden wurde es besser und besser. Auch das Thema Videos bearbeiten war mir neu, weshalb ich da ein paar Youtube Videos mir anschauen musste, wodurch es aber dann auch super funktioniert hat.“ (ST_06_Texte)

Ein wichtiger Kritikpunkt, der sich häufiger in den Beschreibungen der Studierenden wiederfindet und der als weniger zumutbar und verbesserungswürdig zu bewerten ist, lässt sich mit dem folgenden Zitat exemplarisch beschreiben:

„Die generelle Usability der Plattform hat zudem Verbesserungspotenzial. Ansätze könnten sein: Benutzeroberfläche einheitlicher zu gestalten und Informationen zu verdichten, reduzieren und anders zu organisieren.“ (St_16_Texte)

Anknüpfungspunkte – womit kann die Lernerfahrung insgesamt weitergedacht werden?

Die einzelnen Befunde des Hilfreichen (“mehr davon”) und des Schwierigen (“weniger davon”) verweisen auf verschiedene Theoriegebäude und Konzeptualisierungen, wie die Bereitstellung eines Lernformates weitergedacht werden könnte. In welche Verweisungshorizonte können die empirischen Referenzen gestellt werden?

Anknüpfung gelungener Beschreibungen. Unter anderem wurde die persönliche Komponente in den Instruktionsvideos als besonders unterstützend bewertet. Diese ließe sich anknüpfen an die Annahme von Noesgaard & Ørngreen (2015, S. 286), dass Interaktion mit lehrenden Personen einen motivationsgebenden Faktor darstellt. So sind persönliche Instruktionsvideos, wo man sich direkt angesprochen fühlen kann, in diesem Zusammenhang weiterzudenken. Außerdem wurde auch das Unterstützungsangebote des Glossars als hilfreich bewertet, da es einen gemeinsamen und verweisbaren Referenzrahmen für Sprache gibt. Möglichkeiten der didaktischen Gestaltung von Abstimmungsprozessen können mit Bezug auf Mayweg-Paus, Enders & Zimmermann (2020, S. 43-53) exploriert werden. Auch mit Nortvig, Petersen & Balle (2018, S. 50-53) ließe sich das Stehen in sozialer Bezüglichkeit mit

Peers als hilfreiche Einflussgröße deuten. Hier kann der gemeinsame Referenzrahmen, wie so eine soziale Bezüglichkeit zu denken wäre, weiterentwickelt werden.

Anknüpfen Unsicherheiten. In der Erlebniswelt der Studierenden scheinen mögliche Unklarheiten als teilweise destruktiv für die Gestaltung von Lernprozessen zu sein. Hier könnte über Übungsangebote als Unsicherheit nehmender Faktor mit Noesgaard & Ørngreen, (2015) weitergedacht werden. Wie sehen Sicherheit gebende Instrumente aus, wenn offene Forschungsprozesse gleichzeitig gewünscht werden? Mit Zanjani (2017, S. 22-23) kann über eine weitere Individualisierung der Lernumgebung an die Bedürfnislage weitergedacht werden. Sozusagen eine Individualisierung der Sicherheit gebenden Instrumente.

Anknüpfen weiterführende Theorien. Neben der Frage nach Anknüpfungsmöglichkeiten an weitere Befunde stellt sich die Frage nach Verweisen in generelle Theoriegebäude oder theoretische Impulse. In welchen weiterführenden Zusammenhängen kann die Entwicklung der SCoRe-Plattform gedacht werden? Dabei geht es nicht um die einzelnen Einflussfaktoren, sondern um das Zusammenspiel des Lernerlebens insgesamt. Mit Van Merriënboer & Ayres (2005) kann besonders die Cognitive Load Theory für das Lernen im digitalen Raum und für die Weiterentwicklung der SCoRe-Plattform weitergedacht werden. Wann sind welche Aktivitätsforderungen hilfreich, wann geben sie Orientierung, reduzieren Unsicherheiten? In welchem Umfang ist wann Kommunikation zu ermöglichen oder auch zu verhindern? Auch das Scaffolding ließe sich heranziehen, um zu präzisieren, wann welche Unterstützungsangebote von welchem Orientierungsrahmen aufzubauen bzw. abzubauen sind. Dies ließe sich im Zusammenhang mit Doo, Bonk & Heo, 2020 oder Valencia-Vallejo, López-Vargas & Sanabria-Rodríguez (2018) weiterdenken. Hier scheint besonders die Individualisierung des Unterstützungsangebots im Vordergrund zu stehen. Ebenso bietet das Medium der Digitalität selbst überlegenswerte Impulse an. Wie gelingende Kommunikation und Sicherheit gebende Instrumente in einem digitalen Lernraum aussehen könnten, ist auch mit Verweis auf die Digitalität selbst zu denken. So sehen z.B. Jarke und Breiter (2019) in der *Datafication* des Lernraums Hochschule eine fundamentale Veränderung der Lehr-Lern-Situation: „the ways in which future generations (will) construct reality“

(Jarke & Breiter, 2019, S. 1). Was sind Inspirationsgrößen, die auf Ebene des Mediums weitergedacht werden können, für die Gestaltung eines digitalen Lernraumes? Beispielsweise bieten Williamson, Bayne & Shay, 2020 mit “data doubles” (S. 358) eine mögliche Form an, die Digitalität des Lernraums weiterzuentwickeln. Auch die Prämissen von Liu et al. (2017) scheinen Anknüpfungspunkte anzubieten. Dieser sieht unter dem Stichwort ein *Student Relationship Engagement System* (SRES) (S. 143) datenbasierte Möglichkeiten, latente Parameter wie Beziehungsqualität, Partizipation oder Ähnliches erfassen zu können.

“Finally, and perhaps most importantly, while subjectification is not something we can teach, we expect that this pedagogy will provide new opportunities and space for subjectification to happen, and will also build students’ awareness of this aspect of their education.” (Loftus & Madden, 2020, S. 473)

Um ein Gegenüber zu schaffen, an welchem die eigenen Wirkungen beobachtbar werden, wurden zwei empirische Referenzen - die Evaluation und die Assessments-herangezogen. Aus diesen Referenzen wurden Hinweise für die spezifischen Perspektiven der Universität Bremen aufbereitet. Nachhaltigkeitsspezifisch wurden die aufgeführten Referenzen in Bildung für nachhaltige Entwicklung förderliche Wissensarten (de Haan, 2008, S.32) und Gestaltungskompetenzen (Schneidewind & Singer-Brodowski, 2015, S. 15) zusammengeführt. Dabei wurde der Hinweis deutlich, dass Systemwissen und Zielwissen in dem Erleben der Studierenden erkennbar ist, Transformationswissen aber eher eine randständige Position zuteil wird, was gleichsam als Impuls für weitere Lerninhalte dienen könnte. Im Verdichtungsversuch des Studierendenerlebens scheinen besonders die Unterstützungsleistungen “Instruktionsvideos” und “Glossar” zu einem gelungenen Lernerleben beigetragen zu haben. Schwierigkeiten im Lernerleben der Studierenden wurden hier zu den Themenkomplexen Kommunikation, Unsicherheit und Technik verdichtet. Dabei scheint es sich durch die angeführten empirischen Referenzen zu ziehen, dass Studierende Mängel in ihren Abstimmungsprozessen beschreiben, weniger formalisierte Anforderungen schnell verunsicherten und Applikationen der Lernumgebung weiterzuentwickeln sind. Besonders die weiterführenden Theoriegebäude können Ordnungen anbieten, wie diese verdichteten Schwierigkeiten Bewältigungsformen erfahren.

Literatur

Buß, I. (2019). *Flexibel studieren–Vereinbarkeit ermöglichen: Studienstrukturen für eine diverse Studierendenschaft* Wiesbaden: Springer Nature

Chen, D.-T. (2003). Uncovering the provisos behind flexible learning. *Journal of Educational Technology & Society*, 6(2), S. 25-30.

De Haan, G. (2008). Gestaltungskompetenz als Kompetenzkonzept für Bildung für nachhaltige Entwicklung. In: Bormann, I./de Haan, G. (Hrsg.), *Kompetenzen der Bildung für nachhaltige Entwicklung*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 23-43.

Doo, M. Y., Bonk, C., & Heo, H. (2020). A Meta-Analysis of Scaffolding Effects in Online Learning in Higher Education. *International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 21(3), S. 60-80.

Ehlers UD. (2018). Die Hochschule der Zukunft: Versuch einer Skizze. In: U. Dittler, C. Kreidl. (Hrsg.). *Hochschule der Zukunft*. Wiesbaden: Springer VS, S. 81-100.

Jarke J., Breiter, A. (2019). Editorial: the datafication of education, *Learning, Media and Technology*, 44(1), S. 1-6.

Kergel D., Heidkamp B. (2018). Evaluation zwischen Subjektivierung und Bildungsorientierung. *Medien, Bildung und Wissen in der Hochschule. Medienbildung und Gesellschaft, vol 36*. Wiesbaden: Springer VS, S. 71-97.

Kreidl C., Dittler U. (2018). Wo stehen wir? Ergebnisse einer umfassenden empirischen Studie zu Lernen und Unterricht an Hochschulen heute. In: U. Dittler, C. Kreidl (Hrsg.). *Hochschule der Zukunft*. Wiesbaden: Springer VS, S. 35-62.

Liu D.YT., Bartimote-Aufflick K., Pardo A. & Bridgeman A.J. (2017). Data-Driven Personalization of Student Learning Support in Higher Education. In: Peña-Ayala A. (Hrsg.). *Learning Analytics: Fundamentals, Applications, and Trends. Studies in Systems, Decision and Control*. vol 94. Cham: Springer, S.143-169.

Loftus, M., Madden, M. G. (2020). A pedagogy of data and Artificial Intelligence for student subjectification, *Teaching in Higher Education*, 25(4), S. 456-475.

Mayweg-Paus, E., Enders, N., & Zimmermann, M. (2020). Kommunikation und E-Learning: Bedingungen, Gestaltungsmöglichkeiten und Qualitätssicherung beim Einsatz von Foren in der Hochschullehre. *die hochschullehre*, 6, S. 35-60.

Müller, C., Stahl, M., Lübcke, M., & Alder, M. (2016). Flexibilisierung von Studiengängen: Lernen im Zwischenraum von formellen und informellen Kontexten. *Zeitschrift für Hochschulentwicklung*, 11(5), S. 93-107.

Noesgaard, S. S., Ørngreen, R. (2015). The effectiveness of e-learning: an explorative and integrative review of the definitions, methodologies and factors that promote e-learning effectiveness. *Electronic Journal of E-learning*, 13(4), S. 278-290.

Nortvig, A. M., Petersen, A. K., & Balle, S. H. (2018). A Literature Review of the Factors Influencing E-Learning and Blended Learning in Relation to Learning Outcome, Student Satisfaction and Engagement. *Electronic Journal of E-learning*, 16(1), S. 46-55.

Prasanna Kumar Muduli, M. T., Asjola, V., Chaudhary, P., & Shashikumara, A. A. (2019). E-learning platforms for transforming higher education through distance learning. *Librarianship development through internet of things and customer service (international conference proceeding 2019)* S. 61-70.

Schneidewind, U., Singer-Brodowski, M. (2015). Vom experimentellen Lernen zum transformativen Experimentieren - Reallabore als Katalysator für eine lernende Gesellschaft auf dem Weg zu einer Nachhaltigen Entwicklung. In: *Zeitschrift für Wirtschafts- und Unternehmensethik, zfwu*, 16(1), S. 10-23.

Sarstedt, M., Mooi, E. (2014). *A concise guide to market research*. Berlin: Springer-Verlag.

Valencia-Vallejo, N., López-Vargas, O., & Sanabria-Rodríguez, L. (2018). Effect of Motivational Scaffolding on E-Learning Environments: Self-Efficacy, Learning Achievement, and Cognitive Style. *Journal of educators online*, 15(1), n1.

Van Merriënboer, J. J., Ayres, P. (2005). Research on cognitive load theory and its design implications for e-learning. *Educational Technology Research and Development*, 53(3), S. 5-13.

Williamson, B., Bayne, S. & Shay, S. (2020) The datafication of teaching in Higher Education: critical issues and perspectives, *Teaching in Higher Education*, 25:4, S. 351-365.

Zanjani, N. (2017). The important elements of LMS design that affect user engagement with e-learning tools within LMSs in the higher education sector. *Australasian Journal of Educational Technology*, 33(1).